

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम्

श्रीशांकाशेखरपातः¹

संक्षिप्तसारः

परिदृश्यमानजगति अणुतमादारभ्य महत्तमं पर्यन्त सर्वं वस्तु खलु प्रमेयम् । प्रमेयज्ञानं किमपि साधनं विना स्वतोत्पादितं न भवति । अतः येन साधनेन प्रमेयज्ञानं जायते तत्खलु प्रमाणम् । अर्थात्प्रमीयते यथार्थज्ञानविषयीक्रियते वस्तुजातं येन तत् प्रमाणम् । येन वस्तुस्वरूपस्य निश्चयं ज्ञानं भवति तत्प्रमाणम् । प्रमाणस्य प्रयोजनं न केवलं शास्त्रेष्वपि तु संसारेऽस्मिन् वर्तते । कुतः ? लौकिके किमपि व्यवहारकार्यं प्रमाणं विना न चलति । लौकिकव्यवहारे यदि कस्यचिद्द्वचनस्यप्रामाण्यविषये संशयो जायते तर्हि प्रमाणं विना केनाप्यनेनोपायेन तस्य सत्यता न ज्ञायते । अतः प्रमाणप्रयोजनं वर्तते । 'लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिरिति नियमात्सर्वे दार्शनिकाः स्वकीयचिन्तनेन प्रमाणलक्षणं प्रस्तुतवन्तः । तेषु 'जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणं' यथामतिः प्रस्तुयते निबन्धेऽस्मिन् ।

मूलपदानि

दर्शनम्, आस्तिकः, नास्तिकः, ज्ञानम्, प्रमा, कारणम्, करणम्, प्रमाणमित्यादीनि ।

उपोद्धातः

'दृशिर-प्रेक्षणे' (भ्वा.१०५७) इति प्रेक्षणार्थक-दृश्-धातोः दृश्यतेऽनेनेति 'करणाधिकरणयोश्च' (पा.सू.३.३.११७) इति सूत्रेण करणवाच्ये 'ल्युट् च' (३.३.११५) इति सूत्रेण ल्युटि दर्शनशब्दो निष्पद्यते । यथार्थरूपेण पदार्थस्य तत्त्वज्ञानं येन दृश्यते ज्ञायते वा तद्दर्शनम् । भारतीयदर्शनेषु भागद्वयं वर्तेते आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनञ्चेति । "अस्ति नास्ति दृष्टं मति (पा. सू.४.४.६०)" इति सूत्रानुसारं अस्तीति शब्दात् ठकि आस्तिकः, नास्तीति शब्दात् ठकि नास्तिकः ।² स्मृतिकारमते

"योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्विहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः³ ।

एतेनानुमीयते वेद्वेदप्रामाण्यमस्तीति मतिर्यस्य स आस्तिकः, वेदप्रामाण्यं नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिकः । अर्थाद्गानि दर्शनानि वेदप्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति तान्यास्तिकदर्शनानि, यानि न स्वीकुर्वन्ति

1 सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः, विद्यासागरविश्वविद्यालयस्य दूरशिक्षाविभागः, दूराभाषः 7583954218, shasankasanskrit@gmail.com

2 Although grammatically and popularly the two words nāstika and āstika have different meanings of their own, with reference to the most wellknown and widely accepted classification in the system of Indian Philosophy. Gangopadhyaya, M.K, Philosophy in India, vol.3, Bangalore, 1990, pp. 13-17.

3 म.स. २.११।

तानि नास्तिकदर्शनानि। आस्तिकदर्शनं खलु न्याय-मीमांसा-स्मृतिभेदेन त्रिधा। न्यायस्तु न्यायवैशेषिकभेदेन द्विधा। स्मृतिस्तु सांख्ययोगभेदेन द्विधा। मीमांसापि पूर्वमीमांसोत्तरमीमांसाभेदेन द्विधा। पूर्वमीमांसायाः नामान्तरं मीमांसादर्शनमेवञ्च उत्तरमीमांसायाः नामान्तरं वेदान्तदर्शनमिति। नास्तिकदर्शनं चार्वाक-बौद्ध-जैनभेदेन त्रिधा। नास्तिकदर्शनं जैनबौद्धनये स्वीकृतं प्रमालक्षणमवलम्ब्य सविमर्शात्मिका एका आलोचना प्रस्तुयते यथामतिः निबन्धेऽस्मिन्।

प्रयोजनं विना केनापि कस्मिंश्चित्कर्मणि न प्रवर्तते इति मतानुसारं यावत्पर्यन्तं शास्त्रस्य प्रयोजनं न ज्ञातं तावत्पर्यन्तं शास्त्रमध्येतुमध्येता न प्रवर्तते⁴। यमधिकृत्य प्रवर्तते तत्खलु प्रयोजनमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः⁵। उच्यते दुःखनिवृत्तिरेव प्रयोजनम्। अपारे जगति संसारेऽस्मिन् विचित्राः प्राणिनः परलक्ष्यन्ते। कदापि कोऽपि न दृश्यते यो दुःखं कामयति। सर्वे दुःखं परत्याक्तुमिच्छन्ति⁶। इत्थं सदैव दुःखनिवृत्तिरेव प्रयोजनं वदन्ति तत्त्वविदाः। दुःखस्यात्यन्तिकनिवृत्तिः खलु मोक्षः। मानवजीवनस्य मूल्यं खलु पुरुषार्थः। पुरुषार्थश्चतुर्धा धर्मार्थकाममोक्षभेदेन। एतेषु पुरुषार्थचतुष्टयेषु मोक्षः खलु परमपुरुषार्थः। यद्यपि सर्वेषां दर्शनानां मुलं खलु तत्त्वज्ञानद्वारा मोक्षप्राप्ति⁷परन्तु तत्त्वज्ञानं प्रमाणमन्तरेण न भवितुमर्हति⁸।

जैनदर्शनं बौद्धदर्शनं च प्रमाणं खलु ज्ञानात्मकं भवति। प्रपूर्वकान् मा माने (अदादिगणीयः १०६२), माङ्गाने शब्दे च (जुहोत्यादिगणीयः १०८९), माङ्गाने (दिवादिगणीयः ११४२) इति धातोः कृत्यल्युटो बहुलम् (३.३.११६) इति सूत्रेण ल्युटि कर्तृवाच्ये प्रमाति, प्रमीतीते, प्रमायते इत्यर्थे निष्पन्नं प्रमाणमिति शब्दार्थः प्रमाता, कर्मवाच्ये प्रमीयते यत्तदित्यर्थे निष्पन्नं प्रमाणमिति शब्दार्थः प्रमेयम्। करणाधिकरणयोश्च (३.३.११७) इति सूत्रेण ल्युटि करणवाच्ये प्रमीयतेऽनेनेत्यर्थे निष्पन्नं प्रमाणमिति शब्दार्थः प्रमाकरणमिति। ल्युट् च (३.३.११५) इति सूत्रेण ल्युटि भाववाच्ये प्रमीयते इत्यर्थे निष्पन्नं प्रमाणमिति शब्दार्थः प्रमितिः प्रमा वा। भाष्यकारेण वात्स्यायनेनोक्तं 'यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता। स येनार्थं प्रमिणोति तत्प्रमाणम्। योऽर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम्। यदर्थविज्ञानं सा प्रमितिः'।

दर्शनान्तरेषु प्रमायाः करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणं स्वीकृतम्। फलतो नैयायिकमते कारकसाकल्यम्⁹, इन्द्रियम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः¹⁰, सांख्यमते इन्द्रियवृत्तिः¹¹, मीमांसकमते ज्ञातृव्यापारादयः¹² प्रमाणं भवति। एतेषां मते प्रमाणजन्यं फलमेव प्रमा। अर्थात्प्रमाणं कारणम्, तस्य कार्यं प्रमा। कार्यं कदापि कारणं भवितुं नार्हति। परन्तु जैनदर्शने बौद्धदर्शने च प्रमाप्रमाणयोरभिन्नत्वाज्ज्ञानं यथा प्रमा तथैव प्रमाणमपि भवति। अपि च एते दर्शने इन्द्रियादीनामचे

4 सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते। शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ श्लो.वा. १.१७।

5 न्या.सू. १.१.२४।

6 दुःखं लयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। सां का. १।

7 सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति तद्व्युत्पाद्यते। न्या.बि. १.१।

8 प्रमाणमन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः। न्या. भा.।

9 अव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टार्थोपलब्धिजनकं कारकसाकल्यं साधकतमत्वात्प्रमाणम्। प्र. क. मा. प्रथमखण्डः, पृ. ११।

10 तस्याः करणं त्रिविधम्। कदाचिदिन्द्रियं कदाचिदिन्द्रियार्थसन्निकर्षः कदाचिज्ज्ञानम्। त.भा.

11 उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां बुद्धेः तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते। इदं तावत्प्रमाणम्। अनेन यश्चेतनाशक्तेरनुग्रहः, तत्फलं प्रमा बोध इति। त.कौ. पृ.

12 तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता। श्लो. वा. ६१।

तनत्वात्प्रमाणत्वेन एतानि न स्वीकुरुतः¹³ । एतयोर्मते ज्ञानं खलु प्रमाणम्, येन हेयबुद्धेरुपादेयबुद्धेश्च विषयः प्रकाश्यते¹⁴ । एतयोर्मते सम्यग्ज्ञानं खलु प्रमाणं भवति । यद्यपि द्वयोर्दर्शनयोर्मते सम्यग्ज्ञानं खलु प्रमाणं तथापि प्रमाणलक्षणविषये मतवैशेष्यमप्यस्ति ।

बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणम्

बौद्धदर्शने प्रमाणलक्षणं त्रिधा परिलक्ष्यन्ते । आद्ये उच्यते अज्ञातार्थज्ञापकज्ञानं खलु प्रमाणम्, द्वितीये अविशंवादि ज्ञानं खलु प्रमाणमुच्यते, तृतीये अर्थसारूप्यं प्रमाणमुच्यते । अध एतेषामालोचनं संक्षिप्य प्रस्तुयते ।

प्रथमलक्षणम्

बौद्धैः स्वीकृतं प्रथमप्रकारकं प्रमाणलक्षणं खलु अज्ञातार्थज्ञापकज्ञानम्¹⁵ । यो विषयो न ज्ञातस्तस्य प्रकाशको येन ज्ञानेन भवति तत्खलु प्रमाणम् । स्मृत्यादीनां ज्ञानानां विषयस्याधिगतत्वाद्दनेन लक्षणेन सा व्यावर्ता जाता¹⁶ । अपि च एतेषां विषयस्याधिगतत्वात्प्रमाणत्वं स्वीक्रियन्ते चेत्तर्हानवस्थादोषापत्तिर्भवेत्¹⁷ । परवर्तिनि काले यद्यपि धर्मोत्तरेण अविशंवादि ज्ञानं खलु प्रमाणमित्युक्तम्¹⁸ । तथापि तेनापरमेकं लक्षणमज्ञातार्थप्रकाशकं ज्ञानं प्रमाणं स्वीकृतम्¹⁹ । तन्मते विषयस्य ज्ञानात्परं पुरुषस्य प्रवृत्तेः कारणादनधिगतविषयप्रकाशज्ञानमपि प्रमाणं भवति²⁰ । अत्राप्यधिगतविषयज्ञानस्याप्रमाणात् तदनधिगतमिति पदेन निराकृतम्²¹ । प्रज्ञाकरगुप्तमते अज्ञातार्थप्रकाशकज्ञानमिति लक्षणं प्रमाणस्य पारमार्थिकं लक्षणं तथा चाविशंवादि ज्ञानमिति लक्षणं सांव्यावहारिकं लक्षणं भवति²² । उल्लेखनं यद् बौद्धदर्शनिकैः प्रत्यक्षप्रमाणेऽनुमानप्रमाणे च विशेषलक्षणं प्रस्तुयन्ते परन्तु प्रमाणस्याज्ञातार्थप्रकाशकज्ञानत्वमधिगतविषयज्ञानत्वमिति सामान्यलक्षणं प्रस्तुयन्ते । कुतः? बौद्धमते प्रत्यक्षं खलु स्वलक्षणम्, परन्वनुमानं प्रत्यक्षाद्भिन्नत्वात्सामान्यलक्षणेन वर्णितमिति²³ । यद्यपि मीमांसका अनधिगतार्थगन्तव्यं प्रमाणत्वमिति स्वीकुर्वन्ति तथापि तत्र द्वयोर्मध्ये वैशेष्यमिदं यन्मीमांसकसम्मतं प्रमाणलक्षणं विशेषणमेकं तस्य पूर्णताया परवर्तिनिकाले उच्यते कारणदोषबाधकज्ञानरहितमगृहीतग्राहिज्ञानं खलु प्रमाणम्²⁴ । यद्यपि द्वयोर्मध्ये केनादौ लक्षणमिदं स्वीकृतमिदं तथ्यमज्ञातं परन्तु पाश्चात्यविदां मते विषयेऽस्मिन् मीमांसकाः बौद्धेन प्रेरितो भवन्ति²⁵ । मतमिदं यथार्थं मन्यते

13 ज्ञानं प्रमाणम्, नाज्ञानमिन्द्रियार्थसन्निकर्षादि । प्र. वा. १.३। सन्निकर्षादेरज्ञानस्य प्रामाण्यमनुपपन्नमर्थान्तरवत् । ल.ल. वृ. १.३।

14धी प्रमाणता । प्रवृत्तेस्तत्प्रधानत्वाद्द्वेयोपादेयवस्तुनि ॥ प्र. वा. १.५।

हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् । प.मु.सू. १.२।

15 अज्ञातार्थज्ञापकमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् । प्र. स. पृ. ११।

16 स्मृतीच्छाद्दोषादिवत्पूर्वाधिगमविषयत्वात् । त. वा. १.१२।

17 यदि सर्वेषां ज्ञानानां प्रमाणत्वमिष्यते प्रमाणानवस्था प्रसज्यते । स्मृतादिवत् । प्र. स. वृ. पृ. ११।

18 प्रमाणमविशंवादि ज्ञानम् ।

19 अज्ञातार्थप्रकाशो वा । प्र. वा. १.७।

20 अधिगते चार्थे प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थः । तथा च सत्यार्थाधिगमात्समाप्तः प्रमाणव्यापारः । अत एव चानाधिगतविषयं प्रमाणम् । न्या. बि. १.१।

21 अधिगतविषयमप्रमाणम् । न्या. वि. १.१।

22 पारमार्थिकप्रमाणलक्षणमेतत् । पूर्वं तु सांव्यावहारिकस्य । प्र.

23 प्रमाणं द्विविधमेव । कुतश्चेद्विलक्षणं प्रमेयम् । स्वसामान्यलक्षणाभ्यां भिन्नलक्षणं प्रमेयान्तरं नास्ति । प्र. स. वृ. २।

24 कारणदोषबाधकज्ञानरहितमगृहीतग्राहिज्ञानं प्रमाणम् । शा. दी. पृ. ८४।

25 The Pūrva Mīmāṃsā definition seems to have been adopted under the influence of the Buddhist whose definition seems to be identical with it. Sastri. D.N, Critique of Indian Realism. pp.471.

कारणं शबरस्वामिना अनधिगतार्थगन्तृत्वं प्रमाणं न सूचितमिति। बौद्धसम्मतं प्रमाणलक्षणं यथार्थं मन्यते कारणं प्रत्येकस्य वस्तुनः क्षणिकत्वात् सदैवाज्ञातार्थपकाशनं भवति। परन्तु मीमांसकसम्मतं प्रमाणलक्षणं धाराबाहिकज्ञानेऽतिव्याप्तं भवति। एतदर्थं नैयायिकेन जैनेन च तल्लक्षणं खण्डितम्।

द्वितीयलक्षणम्

बौद्धैः विवेचितं द्वितीयलक्षणं खलु अविसेवादि ज्ञानं खलु प्रमाणम्²⁶। बौद्धदर्शने प्रमाणमीमांसायां लक्षणमिदं महत्त्वं भजते। अविसेवादीति पदस्यार्थोऽर्थक्रियाकारित्वं न त्वभ्रान्तम्²⁷। अर्थक्रियास्थितिः खलु अर्थप्रापकयोग्यता। अर्थाद्यद्वस्तु ज्ञानेन यादृशमुपदर्शितं तद्वस्तुनः या क्रिया, सा क्रिया यदि ज्ञाने वर्तते तर्हि तज्ज्ञानमविसेवादनम्। यथा वह्नेः दाहिकाशक्तिरूपाक्रियां वह्निज्ञानेन निश्चित्य वह्निप्रार्थितो जनः यदि वह्नेः दाहिकाशक्तिं निश्चिनोति तर्हि तद्वह्निज्ञानमविसेवादनं प्रमाणञ्चेति²⁸। अविसेवाकत्वमिति प्रमाणलक्षणमिदं विज्ञानवादिभिः बौद्धैः स्वीकृते वाह्यार्थवादेऽपि सङ्गच्छते। टीकाकारेण लक्षणेऽस्मिन् प्रवृत्तिविषयवस्तुप्रापकमिति पदं सयुज्य अविसेवादकं प्रवृत्तिविषयवस्तुप्रापकं सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमुक्तम्। प्रथमापेक्षया द्वितीयप्रमाणलक्षणस्य वैशेष्यमिदं यत् प्रथमलक्षणं ज्ञानस्य प्रकाशकं परन्तु द्वितीयलक्षणं खलु ज्ञानेन वस्तुं ज्ञात्वा तस्य प्रापकं भवति। बौद्धमते प्रमाणं द्विविधं प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति। बौद्धमते प्रत्यक्षं खलु स्वलक्षणम्, परन्त्वनुमानं प्रत्यक्षाद्भिन्नत्वात्सामान्यलक्षणेन वर्णितमिति। स्वलक्षणस्यार्थक्रियासामर्थ्यात्परमार्थसद्भवति प्रत्यक्षम्। परन्तु सामान्यलक्षणं स्वलक्षणेनार्थक्रियासामर्थ्यात्संवृत्तिसद्भवति अनुमानम्²⁹। इत्थं प्रमाणस्य विषयभेदेन प्रमेयमपि द्विविधं भवति बौद्धमते³⁰। परन्तु धर्मकीर्तिना एकं स्वलक्षणं नाम प्रमेयं स्वीकृतम्³¹। अविसेवादकत्वं प्रमाणत्वमिति प्रमालक्षणेनापि प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणं भवत्यविसेवादकत्वात्। प्रत्यक्षं खलु स्वलक्षणस्यार्थक्रियासामर्थ्याद्भवत्यविसेवादकत्वम्। स्वलक्षणे नार्थक्रियासामर्थ्याद्भवति अनुमानं प्रमाणम्। यद्यपि धर्मकीर्तितमेऽनुमानं भ्रान्तज्ञानं³² न तु प्रमाणं तथापि तस्याविसेवादकत्वात्प्रमाणं ग्राह्यम्³³। विषयोऽयं स्पष्टीक्रियते मणिप्रभाट्टान्तेन। मणिप्रभां दृष्ट्वा मणेः मूल्यं स्मृत्वा मनिरयमिति ज्ञानेन कोऽपि जनो यदि तत्प्राप्त्यर्थं गत्वा मणिं प्राप्नोति तर्हि मणिप्रभायाः मणित्वविरहे भ्रान्तज्ञानेऽपि पुरुषस्य प्राप्ते तज्ज्ञानं भ्रान्तं सदविसेवादकत्वात्प्रमाणं भवति। परन्तु दीपप्रभां दृष्ट्वा मणिं स्मृत्वा कोऽपि यदि धावति तर्हि स तत्र प्राप्नोति। फलतस्तद्भ्रान्तज्ञानं प्रमाणपदवाच्यं भवितुं नार्हति³⁴। इत्थं सामान्यलक्षणविषयकानुमानेन यदा अर्थक्रियासमर्थस्वलक्षणस्य प्राप्तिर्भवेत्तदा अनुमानं संवादकत्वात्प्रमाणपदवाच्यं भवति। इत्थं धर्मकीर्तिना स्पष्टीकृतं यज्ज्ञानस्याविसेवादकत्वं तस्यार्थक्रियासामर्थ्योपरि यथायोग्यं व्यवस्थितम्³⁵। बौद्धमते सर्वं वस्तु क्षणिकं भवति। मतमिदं क्षणिकत्ववादाभिधया भूषितम्। क्षणिकत्ववादानुसारं

26 प्र.वा.१.६।

27 अर्थक्रियास्थितिरविसेवादनम्। प्र.वा.१.६।

28 अर्थस्य दाहपाकादेः क्रियानिष्पत्तिस्तस्याः स्थितिरविचलनमविसेवादनं व्यवस्था वा। प्र.वा.भा.पृ.४४।

29 अर्थक्रियासमर्थं यत्तद्वत् परमार्थसत्। अन्यत्संवृत्तिसत्प्रोक्तं ते सामान्यस्वलक्षणे। प्र.वा.२.४६।

30 तस्मादर्थक्रियासिद्धेः सदसत्ताविचारणात्। तस्य स्वपररूपाभ्यां गतेर्मयद्वयं मतम्॥ प्र.वा.२.५४।

31 मेयं त्वेकं स्वलक्षणम्। प्र.वा.२.४६।

32 अयथाभिनिवेशेन द्वितीया भ्रान्तिरिष्यते। प्र.वा.२.५५।

33 अभिप्रायाऽविसेवादादपि भ्रान्तेः प्रमाणता। प्र.वा.२.५६।

34 मणिप्रभायामप्यध्यवसायी मणिसाध्यामर्थक्रियां प्राप्नोति, दीपप्रभायां तु मणिव्यवसायी तत्र प्राप्नोतीति। प्र.

वा.वृ.२.५७।

35 अर्थक्रियानुरोधेन प्रामाण्यं व्यवस्थितम्। प्र.वा.२.५८।

प्रतिक्षणं वस्तु परिवर्तितं भवति। तर्हि प्रश्न उदेति आद्ये क्षणे स्वलक्षणविशिष्टस्य यस्य वस्तुनं प्रत्यक्षवेद्यम्, द्वितीयक्षणे क्षणिकत्वाद्द्विनष्टात्तस्याभावेऽविसंवादकत्वं कथमुपपद्यते? धर्मोत्तरेण समाधानमुक्तं यत्प्रमाणस्य विषयः द्विधा विभज्य प्रतिपाद्यते, एकः ग्राह्यः प्रापणीयश्च, अपरस्त्वध्यवसेयश्च। प्रत्यक्षप्रमाणेन ग्राह्यो विषयः खलु स्वलक्षणं भवति। अथवा प्रत्यक्षेण ग्राह्यमध्यवसेययुक्तविषयमाधारिकृत्य जायमानं क्षणं सन्तानं भवति। स्वलक्षणक्षणस्य प्रत्यक्षगोचराभावात्प्रत्यक्षस्य प्रापणीयो विषयः सन्तानो भवति। इत्थमनुमानेन ग्राह्यो विषयः खलु सामान्यलक्षणं भवति। यः खल्वनर्थरूपो भवति। परन्त्वनुमानस्याध्यवसेयविषयः खलु स्वलक्षणं भवति। स्वलक्षणयोग्यतया अनुमानं प्रमाणं भवति। इत्थं धर्मोत्तरेण प्रत्यक्षप्रमाणस्यानुमानप्रमाणस्य चाविसंवादकत्वं ग्राह्यविषयाध्यवसेयाभ्यां प्रतिपादितम्³⁶।

बौद्धसम्मतं प्रमाणलक्षणं यद्यपि द्वयं अविस्वादादकत्वमज्ञातार्थप्रकाशकत्वञ्चेति भवति तथापि द्वयं मिथः परिपूरकं भवति। नोचेद् धारावाहिकज्ञानेऽविस्वादादकत्वमिति प्रमाणलक्षणं यद्यपि वर्तते परन्तु अज्ञातार्थप्रकाशकज्ञानाभावे दोषदुष्टं भवति। तन्निवारणार्थमुच्यते प्रमाणद्वयं परस्परं सापेक्षं भवति। तदुक्तं यदविस्वादादकत्वं यज्ज्ञानं तद्यद्यज्ञातार्थप्रकाशनं भवति तर्हि तत्प्रमाणम्। पुनश्चाज्ञातार्थप्रकाशनं ज्ञानं यदा अविस्वादादकत्वं भवेत्तदा तत्प्रमाणपदवाच्यं भवति³⁷। अज्ञातार्थप्रकाशसामर्थ्यं विना सांवृतज्ञाने प्रमाणत्वापत्तिर्भवेत्। पुनश्चाविस्वादादकत्वं विना अर्थक्रियाकारित्वं न भवेत्। एतदर्थं प्रमाणस्य लक्षणद्वयं मिलित्वा तस्य व्यवहाररूपं परमार्थरूपं प्रकटयति। अतः परिवर्तितकालेऽपूर्वविषयकं सम्यग्ज्ञानं खलु प्रमाणमुच्यते³⁸। लक्षणेऽस्मिन् सम्यग्ज्ञानमविस्वादाकार्यं प्रयुक्तम्³⁹।

तृतीयलक्षणम्

बौद्धमते तृतीयप्रमाणलक्षणं खल्वर्थसारूप्यं⁴⁰ ज्ञानं यदुपर्युपरि लक्षणे नावगम्यते। नैयायिकमते प्रमाणं खलु कारणम्, प्रमा खलु कार्यम्, परन्तु बौद्धमते प्रमाप्रमाणयोरभिन्नत्वं द्योतते। बौद्धमते ज्ञानं प्रमाणं तेन वस्तु दर्शितं भवति। इत्थं अर्थसारूप्यं ज्ञानं प्रमाणम्। तस्य फलं खल्वर्थप्रतीतिः। वाह्यार्थावादानुसारमर्थसारूप्यं खलु प्रमाणं भवति। दिङ्नागमते सव्यापारं ज्ञानं प्रमाणं न तु निर्व्यापारम्⁴¹। अपि च सव्यापारात्मिकाख्यातिरेव प्रमाणं भवति। धर्मकीर्तिना सव्यापारमनुद्य अर्थसारूप्यमुक्तम्। ज्ञानस्य अर्थेन विषयेन च सह यत्सारूप्यं सादृश्यञ्च तत्खलु प्रमाणम्। अर्थाद्विषयाकारता खलु प्रमाणं तस्य फलं प्रमा खलु विषयागतिः। विज्ञानवादानुसारं सारूप्यसहितयोग्यता खलु प्रमाणम्, स्वसंवित्तिः खलु प्रमा भवति। बौद्धमते प्रमेयं यदि बाह्यार्थो

36 द्विविधो हि विषयः प्रमाणस्य – ग्राह्यश्च यदाकारमुत्पद्यते, प्रापणीयश्च यमध्यवस्यति। अन्यो हि ग्राह्योऽन्यश्चाध्यवसेयः। प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः। अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षबलोत्पन्नेन निश्चयेन सन्तान एव। सन्तान एव च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः। क्षणस्य प्रापयितुमशक्यत्वात्। तथाऽनुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्थग्राहि। स पुनरारोपितोऽर्थो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनाध्यवसेयते यतः ततः स्वलक्षणमध्यवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य। अनर्थस्तु ग्राह्यः। न्या.वि.टी.१.१.१२।

37 नन्वविस्वादादेवाज्ञातार्थप्रकाशो ज्ञातव्यः, अन्यथा पीतशङ्खज्ञानमपि प्रमाणं स्यात्तथा चाविसंवादित्वमेव प्रमाणमस्तु किमनेनाभिहितेन? नन्वविस्वादिभ्योऽज्ञातार्थप्रकाशनं ज्ञायते न तु ज्ञानत्वादिभ्य इति पूर्वस्यापेक्षणीयता लक्षणेन, न तु परेषामिति विशेषः? यद्येवं तदा विस्वादिद्वेऽयज्ञातार्थप्रकाशनमपेक्षयते एव नान्यथा सांवृतस्य निरासः शक्यः कर्तुम्। तस्मादुभयमपि परस्परसापेक्षमेव लक्षणं बोधव्यम्। प्रम्.वा.वृ.पृ.

38 प्रमाणं सम्यग्ज्ञानमपूर्वगोचरम्। त.भा.

39 अविस्वादादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्। न्या.बि.टी.

40 अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्। न्या. बि.१.२०।

41 सव्यापारप्रतीतत्वात्प्रमाणं फलमेव सत्। प्रमाणत्वोपचारस्तु निर्व्यापारे न विद्यते॥ प्र. स.

भवेत्तर्हि विषयाधिगतिरेव फलम्, सारूप्यमेव प्रमाणम्। परन्तु प्रमेयं यदि ज्ञानात्मा भवेत्तर्हि स्वसंवित्तिरेव फलम्, योग्यता एव प्रमाणं भवति⁴²। अत्र योग्यतया ज्ञानं आत्मप्रकाशनं भवति। कारणं रागादयः अनुभवात्मकत्वात्स्वात्मसंवेदनयोग्याः भवन्ति। अतः योग्यता प्रमाणम्, आत्मा प्रमेयम्, स्वसंवित्तिः फलं भवति⁴³।

जैनसम्मतं प्रमाणलक्षणम्

जैनदर्शनेप्रमाणंस्वयंप्रकाशनंतथाचपरस्यापिप्रकाशनंभवति⁴⁴।यथादीपःस्वयंप्रकाशितोभवति तथा बाह्यार्थवस्तूनां प्रकाशकोऽपि भवति⁴⁵। जैनमते सम्यग्ज्ञानन्तु प्रमाणम्⁴⁶, तत्फलमर्थाधिगतिः⁴⁷। जैनदर्शने प्रमाणं यद्यपि ज्ञानं भवति परन्तु तत्र निश्चयात्मकज्ञानं व्यवसायात्मकज्ञानं विवक्षितम्⁴⁸। एतदर्थं लक्षणे अपूर्वार्थ इति पदं संयुक्तम्⁴⁹। अपि च व्यवसायात्मकं बाधवर्जितं ज्ञानं खलु प्रमाणं भवति⁵⁰। बौद्धेन यद्यपि ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वं स्वीकृतं परन्तु ज्ञानं बाह्यार्थप्रकाशनस्य कारणं न स्वीकृतम्। नैयायिकमते ज्ञानं स्वयं प्रकाशितं न भवति परन्तु ज्ञानं बाह्यार्थप्रकाशनस्य कारणं भवति। एतर्हि मतद्वयं परित्याज्य ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वं बाह्यार्थप्रकाशकत्वञ्चापि स्वीकृतम्⁵¹। ज्ञानं यदि स्वयं प्रकाशितं न भवति तर्हि तत्परप्रकाशनं न भवत्यतः ज्ञानं स्वप्रकाशनं भवति⁵²। यद्यपि बौद्धदर्शने प्रमाणलक्षणे अनधिगतार्थप्रकाशनमविसंवादाकञ्च ज्ञानं पृथक् प्रमाणलक्षणत्वेन गृहीतं परन्त्वत्र एतयोः किञ्चिद् वैशेष्यं गृहीतं अलङ्कृदेवेन⁵³। अपि च तेनोक्तं यदात्मार्थग्राहकं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं भवति। व्यवसायात्मकेन निश्चयात्मकेन ज्ञानमविसंवादाकं भवति। इत्थं सम्यग्ज्ञानं खलु प्रमाणं यत् संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं भवति। मिथ्याज्ञानन्त्वप्रमाणं भवति। ज्ञानं पञ्चधा मतिश्रुताबधिमनःपर्यायकेवलभेदेन। ज्ञानपञ्चकं प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणाभ्यां विभक्तं जातम्। मतिश्रुते खलु परोक्षप्रमाणम्, अबधिमनःपर्यायकेवलानि खलु प्रत्यक्षप्रमाणम्। इदं खलु संक्षितं जैनप्रमाणलक्षणमतम्।

जैनदृष्ट्या बौद्धस्य प्रथमलक्षणसमीक्षणम्

अकलङ्कदेवेन कथितं यदनधिगतार्थप्रकाशनज्ञानन्तु प्रमाणम्। अतः तेन अज्ञातार्थज्ञापकं ज्ञानं प्रमाणमिति लक्षणं खण्डितम्⁵⁴। यथा अन्धकारगृहे स्थितं घटं दीपः उत्पत्तिकाले प्रकाशयति तथा परवर्तिनिकालेऽपि प्रकाशयितुं शक्नोति। इत्थं ज्ञानमप्युत्पत्तिकाले घटस्यावभासकत्वात्प्रमाणं भवति तथोत्तरकालेऽपि तेषां प्रकाशकत्वात्प्रमाणं भवति। यदि बौद्धमते वस्तुनः क्षणिकत्वाद्दीपः प्रतिक्षणं

42 बाह्येऽर्थे प्रमेये विषयाधिगमः प्रमाणफलम्, सारूप्यन्तु प्रमाणम्। स्वसंवितावपि सत्यां यथाकारमस्य प्रथनात्। ज्ञानात्मनि तु प्रमेये स्वसंवित्तिः फलम्, योग्यता प्रमाणम्। त.स.प. १.३४६।

43 तत्राप्यनुभवात्मत्वात्ते योग्याः स्वात्मसंविदः। इति सा योग्यता मानमात्मा मेयः फलं स्ववित्। प्र.वा. २.३६६।

44 स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्। स्व.स्तो. ६३।

45 ज्ञानस्य धर्मोऽयं तावत्स्वपरप्रकाशकत्वं प्रदीपवत्। नि.वृ. पृ. १४१।

46 सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्। प्र.प.पृ. १।

47 ततोऽस्य साधकतमत्वं योथोक्तमुपपद्यत एव। अ.स. पृ. २३६।

48 अवभासो व्यवसायो न तु ग्रहणमालकम्। न्या. व. वा. ३।

49 स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्।

50 प्रमाणं स्वपरभासि ज्ञानं बाधवर्जितम्।

51 वस्तुनः स्वपरप्रकाशकत्वं न भवति न तज्ज्ञानम्। प्र.क.मा.पृ. ३६४।

52 यथा घटादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतुः, स्वरूपप्रकाशनेऽपि स एव, न प्रकाशान्तरं मृगं तथा प्रमाणमपीति अवश्यं चैतद्भ्युपगन्तव्यम्। स.सि. १. १०।

53 प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्। अ.श.पृ. १७४।

54 त.वा. १. १२. १२।

परिवर्तितो भवति । फलतः प्रतिक्षणं नवीनदीपकारणादज्ञातार्थज्ञानं प्रकाशयति । इत्थं ज्ञानमपि प्रतिक्षणं नूतनं भूत्वा अज्ञातार्थप्रकाशनं भवति । अतः पृथग्भावेन लक्षणेऽज्ञातमितिपदस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति ।

विद्यानन्देन तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमिति ग्रन्थे अज्ञातार्थप्रकाशकत्वमिति प्रमाणलक्षणं खण्डयित्वा अधिगतार्थज्ञापकं ज्ञानं प्रमाणमित्युक्तम् । अधिगतार्थज्ञापकादनुमानं प्रमाणं भवति । कुतः? यदि प्रत्यक्षद्वारा वस्तुनः क्षणिकत्वं गृहीतेऽपि संशयनिरसनार्थमनुमानस्य प्रामाण्यमस्तीति कथनं न समीचीनं भवति अज्ञातार्थप्रकाशकाभावात् । इत्थं स्मृतेरपि प्रमाणं प्रसज्यते । तर्हि बौद्धमते प्रमाणद्वयमिति कथनं न समीचीनं भवति । अज्ञातार्थप्रकाशकत्वात्प्रत्यक्षं मुख्यप्रमाणं तथा चाविसंवादकत्वादानुमानं व्यावहारिकप्रमाणं स्वीकृत्वा प्रमाणस्य लक्षणद्वयं कथनं न समीचीनं मन्यते ।

जैनदृष्ट्या बौद्धस्य द्वितीयलक्षणसमीक्षणम्

बौद्धमते अविस्वादि ज्ञानं प्रमाणं भवति । अकलङ्कदेवेनापि अविस्वादकं ज्ञानं प्रमाणमुक्तम् । बौद्धनये धर्मकीर्तिना अर्थक्रियास्थितिः खल्वविस्वादकमुच्यते । अपि च प्रवृत्तिविषयकार्थप्रदर्शकत्वं प्रमाणत्वमित्युक्त्वा निर्विकल्पकप्रत्यक्षे लक्षणं युज्यते । परन्त्वकलङ्कदेवेन निश्चयात्मकं ज्ञानं संवादकमुक्तम् । निर्विकल्पकप्रत्यक्षं निश्चयात्मकभावान्न प्रमाणं भवति । यथा कश्चिज्जनः विषं दृष्ट्वा तस्मिन् विषये सम्यक् निर्णयं नेतुं न शक्नोति । इत्थं निर्विकल्पकज्ञानेन हानोपादानयोर्निर्णयात्मकज्ञानं न भवति । निश्चयात्मकज्ञानाभावादविस्वादकत्वाभावान्न प्रमाणं निर्विकल्पकज्ञानम् । निश्चयात्मकं ज्ञानं संशयविपर्ययतर्करहितं भवति । अनिश्चयात्मकं ज्ञानमप्रमा भवति । निर्विकल्पकं खल्वनिश्चयात्मकं ज्ञानं भवति ।

जैनदृष्ट्या बौद्धस्य तृतीयलक्षणसमीक्षणम्

बौद्धस्य तृतीयलक्षणं खल्वर्थसारूपं प्रमाणम् । जैनमते ज्ञानं स्वयं प्रकाशितं भवति न त्वर्थस्य सारूप्यं सादृश्यमाकारं वा प्राप्य । अपि च सोऽर्थो ज्ञानोत्पत्तौ कारणं न भवति । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति ज्ञानं सदैव योग्यतया अर्थप्रकाशकारणं भवति⁵⁵ । यथा दीपो घटाकारं ग्रहणं विना घटं प्रकाशयति तथैव ज्ञानमपि बाह्यार्थस्याकारं ग्रहणं विना तान् प्रकाशयति⁵⁶ । अर्थस्याकारं वर्जनेन जैनसम्मतं ज्ञानं निराकारं भवति । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इन्द्रियं विना सर्वेषां ज्ञानं स्वतो भवति । अपि ज्ञानावरणक्षयाभावे इन्द्रियादिभिः बाह्यार्थस्य ज्ञानं भवति । ज्ञानमर्थं प्रकाशयति । तत्र इन्द्रियाणि निमित्तकारणं भवति न तु बाह्यार्थम् । यदि ज्ञानमर्थेन न जातं तर्हि तस्यार्थसारूपं न सङ्गच्छते । ज्ञानं योग्यतया विषयं प्रकाशयति न त्वर्थेभ्यः जातमर्थं प्रकाशयति । यथा दीपो घटेभ्यः उत्पत्तिं विना तं प्रकाशयति । घटं दृष्ट्वा घटोऽयं ज्ञानं भवति न तु घटोऽयमिति ज्ञानं घटेभ्यः जातमित्याकारं ज्ञानं न भवति । अपि च ज्ञानं यदि अर्थेभ्यः जायते चेत्तर्हि भ्रान्तज्ञानं न भवितुमर्हति । परन्तु श्वेतशङ्खे पीताकारं ज्ञानं न भवति । परन्तु तन्न भवति । इत्थं जैनेन साकारज्ञानं प्रत्याख्यातम् ।

उपसंहृतिः

जैनमते प्रमाणलक्षणे अज्ञातार्थप्रकाशकत्वमनधिगतार्थत्वं न विवक्षितम् । एतेन जैनमते गृहीतग्राहकत्वं प्रमाणत्वं स्पष्टम् । इत्थं स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानं तेन प्रमाणत्वेन स्वीकृतम् । परन्तुल्लेखनं यज्जैनेन माणिम्यनन्दिना अपूर्वार्थत्वमिति पदस्यानधिगतार्थत्वं कृतम् । जैनमते अर्थः द्रव्यदृष्ट्या

55 स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयति । प.मु. २.१।

56 अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकं प्रदीपवत् । तदेव, २.८।

नित्यः, पर्यायदृष्ट्या अनित्यश्च । नित्यानित्यस्य ज्ञानं कथञ्चिद् गृहीतग्राहकम्, कथञ्चिद्गृहीतग्राहकं भवति । एतर्हि अगृहीतग्राहकमिति विशेषणं व्यर्थमुक्तम् । बौद्धमते वस्तुनः क्षणिकत्वात्प्रतिक्रमणमज्ञातार्थप्रकाशनत्वाद्द्विशेषणं यथार्थं भवति । लक्षणमिदं तेन पारमार्थिकदृष्ट्या कृतं परन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या अविसेवादि ज्ञानं प्रमाणमुक्तम् । जैनः यद्यपि अविसेवादि ज्ञानं प्रमाणं स्वीकरोति तथापि तत्र निश्चायात्मकज्ञानेनमविसेवादकत्वं निर्णितम् । तन्मते बौद्धमते वस्तुनः क्षणिकत्वादाद्ये क्षणे जायमानं विनष्टात् किमप्यर्थं न प्रकाशयति । अतोऽविसेवादकं न भवति । लक्षणानेन बौद्धः निर्विकल्पकज्ञानं प्रमाणत्वेन स्वीकरोति परन्तु जैन निर्विकल्पकज्ञानं प्रमाणत्वेन न स्वीकरोति । जैनेन बौद्धस्यार्थकारणतायाः अर्थाकारतायाः खण्डनं कृतम् । अत्र अर्थकारणता तदुत्पत्त्या निर्णीता, तदाकारतया अर्थाकारता निर्णीता । एताभ्यां अविसेवादकत्वं तेन स्थिरिकृतं परन्तु जैनेन योग्यतया ज्ञानमुत्पद्यतया अर्थाकारता खण्डिता । जैनमतमागमसापेक्षं भवति । फलत आगमे यदुक्तं परवर्तिनिकाले तस्य विस्तारं भवति न तु नूतनतथ्यम् । अतः ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति यथार्थज्ञानं भवतीत्युक्तम् । यत्खल्व्वात्मज्ञानमिति शम् ।

सहायकग्रन्थाः

धर्मकीर्तिः, प्रमाणवार्तिकम् (वार्तिककालङ्कारव्याख्योपेतवार्तिककालङ्कारभाष्यसहितम्); सम्पा. स्वामी योगिन्द्रानन्दः, षड्दर्शनप्रकाशप्रतिष्ठानम्, वाराणसी, १९९१।
 धर्मकीर्तिः, न्यायबिन्दुः, (धर्मोत्तरप्रदीपसहितः); सम्पा. साधुखॉ सञ्जितः, संस्कृतबुकडिपो, कलकाता, २००३।
 दिङ्नागः, प्रमाणसमुच्चयः (वृत्तिसहितः); सम्पा. एच. आर. रंगास्वामी अयंगर, मैसूरविश्वविद्यालयः, मैसूरः, १९६०।
 अकलङ्कग्रन्थत्रयम्; सम्पा. महेन्द्रकुमारः, सिंधी जैन ग्रन्थमाला – १२, अहमदाबाद- कलकत्ता, १९३९।
 अकलङ्कः, तत्त्वार्थवार्तिकम्; सम्पा. महेन्द्रकुमारः, भारतीयज्ञानपीठम्, काशी, १९५३।
 प्रभाचन्द्रः, प्रमेयकमलमार्तण्डः; अनु. आयिका जिनमती, कमलप्रिण्टर्स, मदनगञ्ज।
 अनन्तवीर्यः, प्रमेयरत्नमाला, (परीक्षामुखसूत्रवृत्तिसहिता); सम्पा. हीरालालजैन, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, २००९।
 शान्ताचार्यः, न्यायावतारवार्तिकवृत्तिः; सम्पा. दलसुख भाई मालवणिया, सिंधी जैन ग्रन्थमाला – २०, अहमदाबाद।

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com